

НАРКОТИК МОДДАЛАР КОНТРАБАНДАСИ ЖИНОЯТИНИНГ МИЛЛИЙ ВА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИДАГИ ТАВСИФИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550721>

М.Дустов

Давлат божхона қўмитаси
Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети бошлиғи,

Ж.Олимов

Давлат божхона қўмитаси
Божхона институти магистри

Аннотация: Ушбу мақолада бутун дунёда муаммога айланиб бораётган контрабанда жиноятининг юзага келиши сабаб ва шароитлар, жиноятнинг предмети бўлган гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар билан бир қаторда, уларни тайёрлашда фойдаланиладиган прекурсорларнинг ижтимоий хавфлилиги, Наркотик моддалар устидан назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Давлат комиссияси фаолияти ва мазкур жиноий ҳаракатлар учун жазо тайинлаш тизимида хорижий давлатлар қонунчилигидан келиб чиқиб, миллий қонунчиликда қўллаш учун тегишли тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Контрабанда жинояти, жиноятнинг предмети, героин ишлаб чиқаришда, Кокаин тайёрлаш, прекурсорлар, Россия Федерацияси жиноят қонунчилигини, Қозоғистон Республикаси Жиноят кодекси, Хитой Халқ Республикаси жиноят қонунчилигини.

КИРИШ Бугунги кунда бутун дунёда муаммога айланиб бораётган контрабанда жинояти ер юзида хавфсизликка, барқарорликка, қолаверса ҳар бир жамиятнинг иқтисодий, сиёсий, маданий ҳамда маънавий соҳаларига катта хавф солмоқда.

Шундай вазиятда контрабанда жиноятига қарши курашиш нафақат Ўзбекистон Республикаси балки дунё мамлакатларининг ҳам эътибор марказида турибди. Хусусан, контрабанда ашёларини божхона чегараси орқали қонунга хилоф равишда ўтказишга Россия Федерацияси, Қозоғистон Республикаси ҳамда Хитой халқ Республикаси жиноят қонунчилигида белгиланган жавобгарликлар буни яққол исботидир.

Контрабанда жиноти предмети кучли таъсир қилувчи, заҳарли, заҳарловчи, портловчи моддалар, радиоактив материаллар, портлатиш қурилмалари, қурол-яроғ, ўқотар қурол ёки ўқ-дориларни, шунингдек гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ёки диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастликни тарғиб қилувчи материалларни, ядровий, кимёвий, биологик ва оммавий қирғин қуролининг бошқа турларини, шундай қуролларни яратишда фойдаланилиши мумкин бўлган материаллар ҳамда мосламалар бўлиши мумкин.

Контрабанда предметларини давлат чегараси орқали қонунга хилоф равишда ўтказиш, тегишли шартлар мавжуд бўлганда, жинотлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 246 - моддаси ҳамда радиоактив материаллар, гиёҳвандлик воситалари, кучли таъсир қилувчи заҳарли, заҳарловчи, портловчи моддалар, қурол-яроғ, портлатиш қурилмалари ва бошқалар билан муомала қилиш қодаларини бузганлик жавобгарликни келтириб чиқарувчи моддалар бўйича квалификация қилиниши лозим.

Контрабанда жинотининг объекти- жамоат хавфсизлигининг таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ҳамда аҳоли саломатлиги ҳисобнади.

Жинотнинг объектив томони ЖК нинг 1- қисмида назарда тутилган жинот Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан турли шаклларда:

- Божхона назоратини четлаган ҳолда;
- Божхона назоратидан яширинган ҳолда;
- Ҳужжатлар ёки бошқа идентификация қилиш воситаларидан алдов йўли билан фойдаланган ҳолда;
- Кучли таъсир қилувчи, заҳарли, заҳарловчи, радиоактив материаллар, портловчи моддалар, портлатиш қурилмалари, қурол-яроғ, ўқотар қуроллар ёки ўқ-орилар, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ёхуд психотроп моддалар, диний экстремизм, сепаратизм ва фундаментализмни тарғиб қилувчи материалларни декларациясиз ёки ўз номи бўйича декларация қилмаган ҳолда олиб ўтишда фойдаланади.

Ўзбекистон Республикаси божхона ёки давлат чегаралар орқали гиёҳванд моддаларни ноқонуний олиб ўтиш қуйидаги йўللар билан амалга оширилиши мумкин:

– Республика ҳудудига божхона чегараси орқали ёки айланма йўллар орқали наркотик воситалар, психотроп моддаларнинг ноқонуний олиб кириш ёки олиб чиқиш;

– декларацияламасдан ёки бошқа товар ниқоби остида декларациялаб олиб ўтиш;

– олиб ўтиладиган товар тўғрисидаги нотўғри маълумотларни тақдим қилиш (қалбаки ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда);

– ўтказиладиган товарни яшириш ёки унга бошқа кўринишни бериш (ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан гиёҳванд моддаларни аниқлашни қийинлаштирувчи турли усул ва воситалардан фойдаланиб).

Контрабанда жиноятининг субъектив томонини – жиноят қасдан содир этилади.

Жиноят субъекти – 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 246- моддаси 2- қисмида кўзда тутилган малакаловчи белгилар йирик миқдордаги гиёҳванд моддалар контрабандасини амалга оширганлик учун жавобгарликни белгилайди. Аммо Жиноят кодексининг 246- моддасининг 2-қисмида (Ядровий, кимёвий, биологик ва оммавий қирғин қуролининг бошқа турларини, шундай қуролларни яратишда фойдаланилиши мумкинлиги аён бўлган материал ва мосламаларни, радиоактив материалларни, шунингдек гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни кўп миқдорда контрабанда қилиш)да мазкур жиноятлар уюшган гуруҳ томонидан шунингдек, гиёҳванд моддаларни кейинчалик етказиб бериш мақсадида жиноят содир этиш алоҳида белгиланмаган. Мазкур тақлиф алоҳида банд сифатида киритилиши наркотик воситалар ва психотроп моддалар билан ноқонуний операцияларда фаолият юритувчи шахсларнинг бутун занжирини аниқлаш ва уюшган наркобизнесга қарши муваффақиятли курашиш имконини беради.

Наркотик моддалар (психотроп воситалар) контрабандаси билан шуғулланишга сабаб ва шароитларига қуйидагилар киради:

1. Гиёҳванд моддаларни сотиш натижасида жиноий гуруҳлар оладиган юқори даромад ва юқори фойда.

2. Геосий ва географик детерминантлар Марказий Осиёнинг марказида жойлашган Ўзбекистоннинг бевосита чегарадош давлатлар Тожикистон ва Афғонистон давлатларининг мавжудлиги,

ушбу давлатлардан гиёҳванд моддаларни олиб киришга имконият ва етиштирилаётган гиёҳванд моддаларнинг кўплиги имконият яратади.

3. Наркотик моддалар ва психотроп воситалар контрабандасини белгиловчи омиллардан бири сифатида божхона қонунчилиги ва унинг ҳуқуқни қўллаш амалиётининг такомиллашмаганлигини кўрсатиш мумкин.

4. Ўзбекистон Республикаси чегараси орқали наркотик моддалар Контрабандасини амалга оширишда моддий манфаатдор бўлган мансабдор шахслар, чегара ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг коррупцион ҳолатлари ҳам имконият яратади. Шунингдек мансабдор шахсларнинг мансаб ваколатидан фойдаланган ҳолда, божхона ҳужжатларини қалбакилаштириш, маъмурий ёки жиноий процессуал жараёнларга аралашиш, терговни асоссиз тўхтатиш, моддий далилларни йўқотишлари ҳам мумкин.

5. Божхона органлари ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда амалга оширилган ишлар ва муаммолар юзасидан хорижий давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш тузилмалари билан ўзаро ҳамкорликдаги фаолияти етарли даражада эмас. Аслида эса ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзаро фаолияти тизимли равишда амалга оширилган тақдирдагина етарли натижа ва самарага эришиш мумкин бўлади.

Шунингдек, Эътиборимизни қаратишимиз лозим бўлган бошқа бир масала ҳам мавжуд бўлиб, контрабанда предмети ҳисобланган гиёҳвандлик моддаларнинг синтетик ва ярим синтетик (амфетамин типдаги стимуляторлар, героин ва кокаин) турларини ишлаб чиқариш, тайёрлаш ёки қайта ишлашда кимёвий прекурсорлар ишлатмасдан тайёрлашнинг имкони мавжуд эмас, уларнинг аксарият кўпчилиги Ўзбекистон ҳудудида ҳам, чет давлатларда ҳам қонуний муомалада мавжудлигидир.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида синтетик ва ярим синтетик гиёҳванд моддаларнинг савдоси ва истеъмолининг кенгайиши бундай гиёҳванд моддаларни ишлаб чиқариш ва ишлаб чиқариш учун зарур бўлган прекурсорлар ва бошқа моддаларни ноқонуний муомалага олиб кирувчи жиноий гуруҳлар фаоллигининг кучайиши билан бевосита боғлиқдир.

Қонунчилигимизга мувофиқ, кимё ва тиббиёт саноатида ишлатиладиган дори воситалари ва фармацевтика соҳасида

ишлатиладиган махсулотлари мамлакатимизда қонуний равишда муомалада бўлиб, мазкур қонуний товарлар ниқоби остида божхона назоратидан яшириб, жиноий ҳаракатларни қонуний молиявий-хўжалик операциялари сифатида яшириш йўллари билан олиб кириш эҳтимоллари ҳам йўқ эмас.

Бундан ташқари, қонунчиликда расман прекурсорлар сифатида тан олинмаган, мазкур синтетик моддалар ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган моддалар мавжуд бўлиб, уларинг доимий равишда янгилаш, рўйхатга киритиб бориш лозим.

Шу муносабат билан, прекурсорларнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш соҳасида тезкор-қидирув ишларини ташкил этиш ва тактикасига янгича ёндашувларни, шу жумладан, ўрганиш ва баҳолаш орқали ишлаб чиқиш зарурлиги масаласини кўриб чиқиш зарур.

Масалан, героин ишлаб чиқаришда сирка ангидрид, ацетон, этил эфир, толуол, хлорид кислота ишлатилади;

Кокаин тайёрлашда эса калий перманганат ва амфетамин типидagi стимуляторларни — эфедрин ва псевдоэфедрин, 1-фенил-2-пропанон, аллилбензол, бензальдегид, этанамин ва бошқа кўплаб моддаларни кимёвий синтез қилишда бевосита фойдаланиш орқали олинади.

Шу ўринда мазкур фаолият устидан бевосита назоратни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

1994- йил 30- апрелдаги 229-сон қарори билан Наркотик моддалар устидан назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Давлат комиссияси ташкил этилган.

Наркотик моддалар устидан назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Давлат комиссияси наркотик моддаларнинг ноқонуний муомалада бўлишига қарши курашни мувофиқлаштириш, ҳам миллий, ҳам минтақалар даражасида наркотик моддалар тарқалиши олдини олишнинг самарали чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, наркотик моддалар устидан назорат қилиш юзасидан халқаро мажбуриятларни бажариш масалалари бўйича идоралараро орган ҳисобланади

Комиссияга Ўзбекистон Республикаси Бош вазири - Комиссия раиси бошчилик қилади. Комиссияни ўринбосари Миллий марказнинг Директори ҳисобланади.

Комиссия таркибига ички ишлар органлари, миллий хавфсизлик хизмати, божхона органлари, соғлиқни сақлаш, халқ таълими ва бошқа давлат органлари раҳбарлари кирадилар.

Комиссиянинг шахсий таркиби Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланади.¹

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 - йил 14 - феврал кунидаги “Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомаласи соҳасидаги низомларни тасдиқлаш тўғрисида” ги 85 – сон Қарорига асосан “Ўзбекистон Республикасининг «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида» 1999 - йил 19 - августдаги 813-сон Қонунига мувофиқ гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши лицензияланадиган фаолият тури ҳисобланади;”² деб белгилаб ўтилган бўлиб, мазкур соҳани лицензиялаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида» 2002 йил 28 июньдаги 236-сон қарори билан гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши соҳасидаги фаолиятини лицензиялаш Соғлиқни сақлаш вазирлиги зиммасига юкланган.

Вазирлар Маҳкамасининг «Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолиятни лицензиялаш тўғрисида» 2003 йил 16 июльдаги 315-сон қарорига асосан гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни сақлаш ва ташиш фақат юридик шахслар томонидан амалга оширилади, лицензия олиш учун улар томонидан Соғлиқни сақлаш вазирлигига ички ишлар органларининг объектнинг техник талабларга мувофиқлиги тўғрисидаги хулосаси тақдим этилади.

Мазкур низом талаблари Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати, Давлат божхона қўмитаси органлари ва бўлинмаларининг экспертиза ва тезкор-қидирув

¹ <https://ncdc.uz/maqsad-vazifa-va-funksiyalari-1> Наркотик моддаларни назорат қилиш миллий ахборот-таҳлил марказининг асосий вазифалари

² <https://lex.uz/docs/4735441> Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 - йил 14 - феврал кунидаги “Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомаласи соҳасидаги низомларни тасдиқлаш тўғрисида” ги 85 – сон Қарори

фаолиятида, шунингдек, Адлия вазирлигининг суд-экспертиза муассасалари фаолиятида фойдаланиладиган гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддалар ва прекурсорларга татбиқ этилмайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 - йил 8 - январьдаги “Ўзбекистон Республикасида наркотик воситалар, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолият бўйича ҳисоботлар юритиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 6 - сон Қарорига мувофиқ Наркотик воситалар, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолиятни амалга оширишга лицензияси мавжуд бўлган юридик шахслар чораклик ва йиллик ҳисоботлар тақдим этадилар.

Наркотик воситалар, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолиятни амалга оширишга лицензияси мавжуд бўлган юридик шахслар ўз фаолияти тўғрисида (ишлаб чиқарилган, тайёрланган, олиб келинган (олиб кетилган), сотилган, фойдаланилган наркотик воситалар, психотроп моддалар ва прекурсорлар миқдори тўғрисида) ушбу Низомнинг тегишли иловаларга мувофиқ шакллар бўйича чораклик ҳисоботни ҳисобот даврдан кейинги ойнинг 25-кунидан кечикмасдан, йиллик ҳисоботни ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 25-январигача бўлган муддатда тақдим этадилар.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Дори воситалари ва тиббий техникалар сифатини назорат қилиш бош бошқармасининг Наркотик воситаларни назорат қилиш қўмитаси киритилган ҳисоботлар асосида йиғма ҳисобот тузади ва уни илова қилинаётган шакллар бўйича Наркотик моддалар устидан назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Давлат комиссиясига ва Давлат комиссияси билан келишган ҳолда БМТ Наркотик моддалар устидан назорат қилиш Халқаро қўмитаси томонидан белгиланган тартибда ва шакл бўйича Халқаро қўмимага тақдим этади³.

Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19- августдаги «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги №813-1-сонли Қонуни

³ <https://lex.uz/docs/1422690> Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 - йил 8 - январдаги “Ўзбекистон Республикасида наркотик воситалар, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолият бўйича ҳисоботлар юритиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 6 - сон Қарори

4-модасида⁴ Ўзбекистон Республикасида назоратга олинадиган гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорлар рўйхати келтирилган.

Сўнги бир неча йил мобайнида прекурсорларнинг айланмаси устидан назорат соҳасида бир қатор ишлар амалга оширилган бўлиб, миллий қонунчилик тизимини халқаро қонунчилик қоидаларига мувофиқлаштириш мақсадида муҳим ишлар амалга оширилди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги 1988 - йилги Конвенцияга имплементация қилинган бўлиб, унда назарда тутилган прекурсорларнинг айланиши устидан давлат назоратини амалга оширади.⁵

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 12.11.2015 йилдаги «Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, ундан олиб чиқиш ва транзит тарзида ўтказиш тартибини, шунингдек уларнинг муомалада бўлиши юзасидан назоратни такомиллаштириш тўғрисида»ги №330-сон қарори қабул қилинган бўлиб, айнан мазкур қарорнинг

7-иловасида Ўзбекистон Республикасида муомалада бўлиши чекланган прекурсорларнинг рўйхати тасдиқлаган.⁶

Бундай прекурсорларни ишлаб чиқариш, сотиш ва улардан фойдаланишга, уларни олиб киришга (экспорт қилишга) фақат илмий ва ўқув мақсадларида, шунингдек экспертиза ва тезкор-қидирув фаолияти амалга ошириш мақсадлари учун рухсат этилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг №330-сон қарори 7-иловасига қарайдиган бўлсак, 29 турдаги прекурсорлар рўйхати келтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 2001 йил 29 декабрда 1090-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни сақлаш, бериш, сотиш, тақсимлаш, ҳисобга олиш шартлари тўғрисидаги низом»нинг IV бобида айнан прекурсорларни сақлаш, бериш, ҳисобини олиб бериш ва сотиш тартиби аниқ белгилаб қўйилган.

⁴ <https://lex.uz/ru/docs/-86044> Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 19.08.1999 йилдаги 813-И-сон

⁵ [хттпс://www.унодс.орг/пдф/сонвентион_1988_ру.пдф](http://www.унодс.орг/пдф/сонвентион_1988_ру.пдф) конвенция организации объединенных наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года

⁶ <http://old.lex.uz/docs/-2815340> Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни ўзбекистон республикаси ҳудудига олиб кириш, ундан олиб чиқиш ва транзит тарзида ўтказиш тартибини, шунингдек уларнинг муомалада бўлиши юзасидан назоратни такомиллаштириш тўғрисида

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 273-моддаси «Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни лабораторияларда ёхуд ўзганинг мулки ҳисобланган воситалар ва асбоб-ускуналардан ёки прекурсорлардан фойдаланган ҳолда қонунга хилоф равишда тайёрлаш ёки қайта ишлаш, шунингдек бундай воситаларни истеъмол қилиш ёки тарқатиш учун бангхоналар ташкил қилиш ёки сақлаш,...» деб белгилаб қўйилган.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар прекурсорларига қарши кураш ҳамда жавобгарлик масалалари такомиллаштирилиши натижасида 2018 йил 22 октябрь куни ЎРҚ-503-сон қонуни⁷ билан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг — 19, 56, 127, 207, 246, 2511, 261, 273, 274, 275 ва 276 моддаларининг тегишли бандларига «гиёҳвандлик воситалари» деган сўзлардан кейин «уларнинг аналоглари» деган сўзлар билан тўлдирилди. Аммо, Жиноят кодексининг фақатгина 273-моддасида мазкур гиёҳвандлик воситалари прекурсорлари Ўзбекистон Республикаси божхона чегараси орқали ноқонуний олиб ўтиш ҳамда ноқонуний муомаласи учун жавобгарлик белгиланмаганлигини кўришимиз мумкин.

Шу ўринда айтиб ўтиш керакки ЎРҚ-503-сон қонуни билан Жиноят Кодексининг VIII-бўлими бир қатор атамалар билан тўлдирилган бўлиб, жумладан:

«Гиёҳвандлик воситаларининг аналоглари — кимёвий тузилиши ва хоссаларига кўра гиёҳвандлик воситаларига ўхшаш бўлган, улар сингари руҳиятга фаол таъсир этадиган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар»;

Прекурсорлар — прекурсорлар рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинмаган, гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ва психотроп моддаларни тайёрлаш учун фойдаланиладиган моддалар деб киритилган.

Ҳозирги кунда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг прекурсорлари ноқонуний савдоси юзасидан жиноят қонунчилигида алоҳида моддалар билан мустақамланмаган. Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан боғлиқ жиноятлар ва уларга жазо тайинлаш тизимида хорижий давлатлар хусусан Россия Федерацияси жиноят қонунчилигини оладиган бўлсак,

⁷ <http://old.lex.uz/docs/-4011752> Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига жамоат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида

мазкур давлат жиноят кодекси 13.06.1996 йилда қабул қилинган бўлиб, Контрабанда жинояти учун жавобгарлик жиноят кодексининг 200¹-, 200²-, 226¹ ва 229¹-моддалари билан тартибга солинган. Жумладан:

200¹ – модда. Нақд пул маблағлари ва валюта қимматликлари контрабандаси.

200² – модда. Алкагол ва тамаки маҳсулотлари контрабандаси.

226¹ – модда. Кучли таъсир қилувчи, заҳарли, заҳарловчи, портловчи, радиоактив моддалар, радиоацион манбалар, қотар қуроғлар ёки уларнинг асосий қисимлари, портлатиш қурилмалари, ўқ-дорилари, оммавий қирғин қуроғларини етказиб бериш воситалари шунингдек, бошқа қуроғлар, ҳарбий техникалар, стратегик муҳим товарлар ва ресурслар ёки маданий бойликлар ёхуд ўта ноёб ҳайвонлар ва сув биологик ресурслар контрабандаси.

229¹ – модда. Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналоглари ёки прекурсорлари, таркибида гиёҳвандлик воситалари бўлган ўсимликлар шунингдек, психотроп моддалар ёки уларнинг прекурсорлар ёхуд уларнинг қисмлари, психотроп моддалар ва гиёҳвандлик воситалари тайёрлашда фойдаланиладиган материаллар ва мосламалар контрабандаси.

Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексига контрабанда учун жавобгарлик қўйидаги моддаларда белгиланган:

234 -модда. Иқтисодий контрабанда.

286 -модда. Муомаласи чекланган ёки муомаласи тақиқланган предметлар контрабандаси.

Қозоғистон Республикаси Жиноят кодекси 286 -моддаси предметлари, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси предметлари билан бир хил, жиноятнинг объектив томони ҳам фарқ қилмайи, фақат модданинг номи ва жазо тузилишида фарқлар мавжуд.

Қоғистон Республикаси Жиноят кодекси 234 -моддаси предметлари Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 186 -моддаси предметлари билан бир хил бўлиб, номи ва жазо тизимида фарқлар мавжуд.

Юқорида кўрсатилган терминлар бир-бирига ўхшаш бўлсада, уларнинг маъноси ортида халқаро ва миллий давлат жиноятчилик нормалари даражаларини хилма-хиллиги намоён бўлади. Давлатларнинг хилма -хиллиги, давлатларнинг халқаро характердаги

жиноятларга қарши курашишда ўзаро ҳамкорлик қилиш фаолиятлари унинг биринчи босқичидаёқ турли тўсиқлар ва қийинчиликларга дуч келади, хусусан, уларнинг ҳаракатлари кимга қаратилганлиги зарурлигини аниқлаб олиш босқичи ҳам бир қанча муаммоларга тўла. Бу борада, айниқса кўпгина томонлар жиноятларнинг номланиши билан боғлиқ масалаларда қаттиқ мунозаралар қиладилар.

Хитой Халқ Республикаси жиноят қонунчилигини кўрадиган бўлсак, бу давлатнинг Куба, Вьетнам, ҚХДР сингари социализм ва коммунизм ғояларидан воз кечмагани ва унинг қонунчилиги социализм ҳуқуқи асосида ривожланаётганини таъкидлаш зарур.

ХХРнинг биринчи қабул қилинган Жиноят кодекси 1949-йилдан кучга кирган. Шундан сўнг 1997-йилга келиб янги таҳрирдаги жиноят кодекси қабул қилинган.

ХХР Жиноят кодексида ҳам халқаро характерга эга бўлган контрабанда жинояти учун бир қатор моддалар белгиланган, жумладан:

151 -модда. Қурол-яроқ, ўқотар қурол ёки ўқ-дориларни, ядровий материаллар ёки қалбаки валюта қимматликлари, давлат чегарасидан олиб чиқилиши тақиқланган маданий бойликлар, олтин, кумуш ва бошқа қимматбаҳо металл, шунингдек, давлат чегарасидан ўтказилиши тақиқланган қимматбаҳо ҳайвонлар ва улардан тайёрланган маҳсулотлар контрабандаси.

152 -модда. Фойда олиш ёки наркотрафик, кинофильм, видеотасмалар, аудиотасмалар, расмлар босма маҳсулотлар бошқа наркотрафик материаллар тарқатиш мақсадида амалга оширилган контрабанда.

154 -модда. Мазкур модда асосида қўйидаги контробанда ҳаракатлари жиноят деб ҳисобланади:

- Фойда кўриш мақсадида божхона органлари рухсатисиз ва тегишли солиқ тўловлари амалга оширилмаган ҳолда имтиёзли солиқ тўловлари асосида давлат чегарасидан оид кириладиган чакана савдо асосида ўтказиладиган хомашё, эҳтиёт қисм, буюм, жиҳозларини ички бозорда ўзбошимча сотиш;

- Фойда кўриш мақсадида божхона органлари рухсатисиз ва тегишли солиқ тўловлари амалга оширилмаган ҳолда паст солиқ ставкаси қўлланилган ҳолда ёхуд солиқ тўловларидан озод қилинган импорт маҳсулот ва товарларни ички бозорларда ўзбошимча сотиш.

155 -модда. Қўйидаги ҳаракатлар контрабанда ҳисобланади:

- Бевосита контрабанда билан шуғулланаётган шахслар давлат чегарасидан киритилиши тақиқланган товарларни сотиб олиш ёхуд бевосита контрабанда билан шуғулланаётган шахсдан контрабанда асосида давлат чегарасидан киритилган бошқа товарларни кўп миқдорда сотиб олиш;

- Давлат чегарасидан олиб ўтилиши таъминланган товарларни давлат ичидаги денгиздаги ва ҳудудий сувларида ташиш, сотиб олиш, қайта сотиш ёхуд давлат чегарасидан олиб ўтилиши чегараланган товарларни ноқонуний рухсатсиз кўп миқдорда ташиш, сотиб олиш, қайта сотиш;

- Давлат ҳудудига чет элдан божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яшириб қаттиқ чиқиндиларни олиб чиқиш.

156 -модда. Контрабанда билан шуғулланаётган шахс билан тил бириктириш, унга кредит, пул маблағлари, ҳисоб рақам, чек гувоҳномаси бериш, унга транспорт сақлаш ва почта орқали юбориш хизматларини кўрсатиш контрабанда уюшмасида иштирок этиш деб ҳисобланади.

157 -модда. Контрабандани қурол билан ҳимоялаш дўқ пўписа ва куч ишлатиш йўли билан контрабанда билан шуғулланаётган шахсларни ушланишига тўсқинлик қилиш контрабанда ҳаракатлари деб ҳисобланади.

Хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики контрабанда билан боғлиқ жиноятлар, хусусан гиёҳвандлик воситалари уларнинг прекурсорлари, психотроп моддалар билан боғлиқ жиноятлар нафақат Ўзбекистон Республикаси балки бутун дунё мамлакатлари учун доимий равишда жиддий муаммо бўлиб келган.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 273-моддасида прекурсорлар билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси божхона чегараси орқали ноқонуний олиб ўтиш ҳамда ноқонуний муомаласи учун жавобгарлик масалалари очиқ қолмоқда. Келгусида мазкур бўшлиқни тўлдириш мақсадида Жиноят кодексининг тегишли моддаларига прекурсорлар билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик масалаларини янада такомиллаштириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бундан ташқари, контрабанда жиноятни аниқлаш ва бартараф қилишда чораларига қўйидагилар киради:

– яқин ва узоқ хориж мамлакатларидан наркотик, психотроп, кучли таъсир қилувчи моддаларни ноқонуний олиб киришдан божхона чегаралари ўтказиш пунктларида самарали ҳимоя қилиш тизимини яратиш ва айланма йўллар орқали олиб ўтиш мумкин бўлган ҳудудларни тўлиқ назоратга олиши.

– божхона назорати самарадорлиги бўйича чораларни такомиллаштириш, божхона ва чегара органларининг техник таъминотини ошириш;

– Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яширин нарколабораториялар фаолиятини тугатиш ҳамда гиёҳванд моддаларни ноқонуний ишлаб чиқариш, ташиш, таъминлаш тизимларига барҳам бериш;

– гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланмасига ихтисослашган трансмиллий жиноий ташкилотлар белгиларини аниқлаш ва фаолиятини бартараф қилиш;

– психофаол моддаларнинг янги турларини уларни кейинчалик наркотик восита ёки психотроп моддалар рўйхатига киритган ҳолда ўз вақтида аниқлаш ва белгилаш;

– гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний етказиб бериш каналларни беркитишга қаратилган келишилган давлатлараро превентив, тергов, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш, халқаро ҳамкорликни такомиллаштириш;

– Республика аҳолисини наркотик моддалар истемол қилишга жалб қилиш ва уларнинг мазкур иллатга тобе қатламини кўпайтиришга қарши курашишда фаолият юритувчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан идоралараро ўзаро ҳамкорликда фаолият олиб бориш шаклини такомиллаштириш, божхона назорати самарадорлигини ошириш бўйича чораларни амалга ошириш;

– Наркотик моддалар контрабандасини тизимли занжирини аниқлаш (масалан, назорат остида етказиб бериш), шунингдек наркотик моддалар ва психотроп воситаларни аниқлаш учун хизмат итларидан фойдаланишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш.

Шунингдек, Жиноят кодексининг 246-модаси 1-қисмида ўтказиш мақсадини кўзламай жиноят содир этганлик учун жавобгарлик белгилаш масаласини атрофлича кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Гиёҳвандлик воситалари тўғрисида”ги Ягона Конвенция (1961 йил 30 март);
2. “Психотроп моддалар тўғрисида”ги Конвенция (1971 йил 21 февраль);
3. “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қайриқонуний равишда муомаласига киритишга қарши кураш тўғрисида”ги Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Конвенцияси (1988 йил 20 декабр);
4. 6. Россия Федерацияси жиноят кодекси (1996 йил 13 июль);
5. 7. 1999-йил 19-августда Ўзбекистон Республикасининг 813-сонли “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги қонун;
6. 8. Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 2001 йил 29 декабрда 1090-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни сақлаш, бериш, сотиш, тақсимлаш, ҳисобга олиш шартлари тўғрисидаги Низом»нинг IV — бобида 9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолиятни лицензиялаш тўғрисидаги Низом” тасдиқлаш тўғрисида” 2003 йил 16 июлдаги 315-сон қарор;
7. 12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.
8. 13. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 декабрдаги 1029-сон қарори.
9. 14. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 18 октябрдаги ЎРҚ-502-сонли “ Давлат божхона хизмати тўғрисида”ги қонун;
10. 15. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига жамоат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2018 йил 22 октябрдаги ЎРҚ-503-сон қонун;
11. 16. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Дори воситалари ва тиббий буюмларни жисмоний шахслар

томонидан шахсий фойдаланиш учун олиб кириш ҳамда олиб чиқиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 8 июндаги 191-сон қарори;

12. 17. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини тартибга солиш тўғрисида” 2019 йил 27 сентябрдаги 818-сон қарори.

13. 18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июлдаги “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сон Фармони.

14. 22. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳузурида 2022 йил 17 феврал куни “Божхона маъмурчилигини янада такомиллаштириш ва соҳани коррупциядан холи тизимга айлантириш бўйича устувор вазифалар” юзасидан йиғилиши нутқидан.

15. 23. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 февраль кундаги «Давлат божхона хизмати тўғрисида»ги қонунига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида ЎРҚ-755-сонли қонуни.